

МУҲАММАД АЛИНИНГ “УЛУҒ САЛТАНАТ” ТЕТРОЛОГИЯСИНИНГ “ШОҲРУҒ МИРЗО” РОМАНИДАГИ ХАРАКТЕР, ДАВР РУҶИ ВА ДРАМАТИК ПАФОС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602134>

Мардонова Лобар Умаралиевна

Термиз давлат университети

Педагогика институти

Она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси

Аннотация: Асар ўзининг кенг қамровли сюжет линияси, кетма-кет келган турли воқеалар ривожини ва қаҳрамонларнинг мураккаб кечинмалари, сабъ-харажатларнинг вақт ўтиши билан жаҳоншумул аҳамият касб этиши ва ўзига хос ечимини билан диққатимизни оҳанграбодай торта бошлайди

Калит сўзлар: *характер, давр руҳи, драматик пафос, тарихий образ, инсон, шахс, эпопея*

Аннотация: Произведение начинает привлекать внимание своей развернутой сюжетной линией, последовательностью различных событий и сложных переживаний главных героев, глобальной значимостью усилий во времени и уникальным ее решением.

Ключевые слова: *персонаж, дух времени, драматический пафос, исторический образ, человек, личность, эпос*

Annotation: *The work begins to attract attention with its comprehensive plot line, the sequence of various events and the complex experiences of the protagonists, the global significance of the efforts over time and its unique solution.*

Keywords: *character, spirit of the period, dramatic pathos, historical image, man, person, epic*

Тарихий мавзуда роман ёзган ёзувчи, тарихни борлигича авлодларга кўрсатиши керак. “Улуғ салтанат” эпопеясида ёзувчи Амир Темурни ўзи қандай тасаввур қилган бўлса, шундай романга олиб кирган дейиш мумкин. Асарда Шоҳруҳ Мирзонинг ҳам Амир Темур ўғли шаънига муносиб шахзода сифатида тасвирлангани муваффақиятли чиққан. Умуман, тўртинчи китоб аввалгиларига нисбатан воқеаларга бойлиги ва эпопеянинг якуний китоби сифатида умумлашма фикрларнинг бера олганлиги билан ҳам ажралиб туради.

“Шоҳруҳ Мирзо” романидаги биргина гап билан унинг бутун бўй-бастини ҳис этиш мумкин, чунончи: *“Мозандарон ўрмонларида бир дарахт қуриса, айни шу пайтда боғи Чинорда бир ниҳол ўтқазилади”*. Мана, моҳият ва қаламнинг кучи, ортиқча изоҳга эса ҳожат йўқ. Асарда Мироншоҳ Мирзонинг жиддий таҳсил олгани, улуғ ҳукмдор отаси ёнида бўлиб, қиссахон Мавлоно Убайднинг ҳикояларини тинглагани, аммо инсон унутувчи экан, унинг кейинчалик *“Ана энди келдүк мақсудға”* дея ўзига бир оз ортиқча баҳо бергани, унга тескари ўлароқ, ўн олти ёшли Муҳаммад Султоннинг эса билимга чанқоқлиги, Кўксарой кутубхонасига тез-тез қадам ранжида қилиб, тарихий китоблар мутолаасига мук тушиши, Абулайс Самарқандийнинг *“Бўстон ул-орифин”* рисоласини чиройли ҳуснихатда кўчириб, Амир Темур бобосининг дилини равшан этгани қарама-қарши йўналишда кўрсатилган ва яна эътибор бериш керакки, шаҳзоданинг хотира дафтари унинг зукколиги билан бирга асар воқеалари ривожини юксакликка кўтаришда муҳим ўрин тутган. Айниқса, Амир Темурнинг нима учун жаҳон сиёсий майдонига чиққанлиги-ю, унинг сабаб ва оқибатларига адолат кўзи билан қаралгани ҳам эътиборга лойиқдир. Муаллиф буни ишончли далиллар орқали ифода этиб, тарихий ҳақиқатни ўз ўрнига қўйган. Бешинчи боб, биринчи бўлимда бу масала янада ойдинлашади. Буни биз Музаффарийларнинг нохуш кирдикорларини фош этувчи арзномада яққол кўриб, англаймизки, Амир Темурнинг Ғарбга юришлари тағзаминида янги мўғул истилочилиги юзага келмаслиги учун ўзаро бошбошдоқликларни тугатиш, Буюк Ипак йўлининг тинчлиги, хавфсизлигини таъминлаб, ўзаро борди-келди, элчилик муносабатлари, савдо-сотиқни ривожлантириш орқали мамлакатлар орасида дўстона алоқаларни кенгайтириш, ҳар ерда осойишталикни барқарор этиб, қурилиш, бунёдкорликка, зироатчиликка эътиборни қаратиш ва ана шунга ўхшаш қатъий чора-тадбирлар орқали раиятнинг аҳволини яхшилашдан иборат эди. Агар биз Амир Темур сиёсатининг туб моҳиятига янада чуқурроқ қарайдиган бўлсак, аён бўладики, у ўзини Худонинг ердаги сояси ва унинг бандалари ҳимоячиси, деб билган, жумладан, Шимол халқларини чингизийларнинг узоқ йиллик асоратларидан қутқариб, уларга гўзал ҳаётни ҳадея этишни кўзлагани айни ҳақиқатдир. Масалан, у Олтин Ўрдани қулатиб, рус князликларини уларнинг доимий босқинчилик ва зўравонликларидан, ҳатто оғир солиқларидан ҳам озод этди. Унинг бу озодлик ҳаракатларини баъзи бир шўро шарқшунослари *“ўзи сезмаган ҳаракат”* ёки *“ўзи билмаган ҳолда бажарган”* деб баҳолайдилар. Ваҳоланки,

рус князларини мўғулларнинг жон, мол, ҳатто йўл - почта солиқларидан озод этган ва бу ишни ўйлаб, билиб амалга оширган Амир Темурнинг ўзи эди. Ана шу тадбирлардан сўнг рус князликлари қадини кўтариб, ривожланиш палласига кирди, ҳатто Шимол ва Жануб томонларга ҳаракат қилиш имкониятига ҳам эга бўлдилар. Бунинг оқибати ҳам буюк ҳукмдорга аён кўринган шекилли, Хитой юришидан келибоқ Тўхтамишхонни яна ўз тахтига ўтқозишни дилига туккан, ҳатто бу мақсадини очиқ айтган эди.

Хуллас, ворис шаҳзодалар тақдири, Сароймулкхоним ва энагаларнинг амирзодалар тарбияларига масъуллиги, одоб-ахлоқ, инсофу адолат билан сабоқларни тинглашлари, давлатчилик йўл-йуриқларини ўрганишлари, одамлар билан тиллашиш, муомала қодаларини мукамал билишлари, ҳатто ов расм-русумлари билан яқинроқ танишишлари, борингки, майда-чуйда эпизодлардан келиб чиқадиган хулосалар замирида Ватан ва дунё тақдири кимларга, қандай инсонларга топширилади, деган ҳикмат ётади.

Асар ўзининг кенг қамровли сюжет линияси, кетма-кет келган турли воқеалар ривожини ва қаҳрамонларнинг мураккаб кечинмалари, саъй-ҳаракатларнинг вақт ўтиши билан жаҳоншумул аҳамият касб этиши ва ўзига хос ечимини билан диққатимизни оҳанграбодай торта бошлайди, энди асар қаҳрамонлари ҳам дунёнинг таниқли кишилари - бировларга сўз бермайдиган ҳукмдорлар, серсавлат қироллар, қиличи ўткир саркардалар, олам тарихини сув қилиб ичган олимлар, нотиклар, ҳатто шайтонни алдашга қодир ғанимлар, ўзига бино қўйган Рум қайсари Йилдирим Боязид; мусофирларга кун бермай қароқчилик қилаётган Ироқ ҳукмдори - Султон Аҳмад жалойир, Қора Юсуф, Миср султони Фараж ибн Баркук, Соҳибқироннинг қариндоши, унинг салоҳиятли элчиси Аталмишнинг тутқун этилиши ва яна катор муаммолар бир бўлиб, улкан гирдобдек Амир Темур атрофида айланаётган ҳолда кўрсатилади. Бунинг устига Хонзода хонимнинг Мироншоҳ Мирзо устидан шикоят қилиб келиши ҳам яна битта катта муаммо, оғир юк бўлиб тушади. Ана шу жойда муаллифнинг ютуғи шундаки, у бу воқеаларни шунчаки баён этиб кетмайди, балки Шоҳруҳ Мирзонинг бунёдкорлик ишларини қаламга олиб, қарама-қарши образ яратади ва бу билан Амир Темур ва темурийларнинг асосий ишлари дунёни бузиш эмас, балки унинг ўзларига тегишли гўшаларини обод этиш, буюк қурилишлар маконига айлантириш эди, деган хулоса ясайди. Бинобарин, Амир Темур ва темурийларнинг Мовароуннаҳр, Эрон, Ироқ, Озарбайжон ва Хуросон, Ҳиндистондаги қурилиш ва ободончилик ишлари бунга мисолдир.

Яна бир жиҳати, Муҳаммад Султон ва Соғинчбиканинг ширин муҳаббатлари эса асарнинг мусаффо тонлар каби мунавварлигини, ифорини оширган. Ва бунда энг катта жиҳат - ана шу воқеалар гирдобидида Амир Темурнинг сабр-тоқати, тўғри ва адолатли тадбирлари - салоҳияти, дунёда тенгсиз ҳукмдор эканлиги янада ёрқинроқ кўринади, айниқса, мағлуб этилган Йилдирим Боязидга кўрсатган ҳиммати китобхонни тўлқинлантиради ва унинг чиндан ҳам буюк қалб эгаси бўлганига ишонтиради. Эпопеянинг ҳар бир китобини бирин-кетин ўқирканмиз, албатта, хотиманинг қандай бўлишига ҳам қизиқишимиз ортади.. Эпопеянинг тўртинчи қисми –“Шоҳруҳ Мирзо” романини ўқигач, оригинал ечим топилади. Амир Темур орамизда абадий тирик, унинг адолати эса дунё тургунча тиллардан тушмайди.

Хулоса қилганда шуни айтиш мумкинки, эпопеяда иккинчи китобнинг биринчи китобга нисбатан қизиқарлироқ, учинчи китобнинг иккинчисига, тўртинчи китобнинг учинчисига нисбатан қизиқарлироқ, жўшқинроқ чиққанини таъкидлаш лозим. “Улуғ салтанат” тетралогиясида романлар тарихийликдан бадиийликка тамойили асосида ёзилган.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РҲЙХАТИ:

1. Муҳаммад Али. Улуғ салтанат. Жаҳонгир Мирзо. 1- китоб.-Т.: Наврўз. 2019.-Б. 277.
2. Муҳаммад Али. Улуғ салтанат. Мироншоҳ Мирзо. 3- китоб.-Т.: Наврўз. 2019.-Б.
3. Муҳаммад Али. Улуғ салтанат. Шоҳруҳ Мирзо. 4-китоб. - Т.: Наврўз. 2019. - Б. 409
4. Алимбеков А. Юлдузнинг беш қирраси.-Т.: Ўқитувчи. 2020.-Б. 259.
5. Алимбеков А. Тарихий романчилигимизга бир назар. Озод Ватан саодати. Адабий танқид. –Тошкент: Адиб, 2013. -313 б.
6. Имомова Г. Психологик изтироблар: Руҳият тасвирида диалог ва монолог. Т: Ёзувчи, 1992. -21 б.
7. Каттабеков А. Тарихий ҳақиқат ва бадиий маҳорат.–Т: Фан, 1982. - 127 б.
8. Амир Темур. Темур тузуклари. –Тошкент: Ўзбекистон, 2019. -183 б.
9. Низомиддин Шомий, Зафарнома, Т., 1996;
10. Шарафуддин Али Йаздий, Зафарнома, Т., 1997;

VII. Интернет сайтлари

1. <http://iscience.in/ua>
2. <http://www.scholar.Google.Ru>
3. <http://www.ziyonet.uz>
4. <http://adab.uz/>
5. <http://ilm-ma'rifat.uz/>